

**LOS ENLUCIDOS EN LA CASA DE LOS VETTII (POMPEYA; VI, 15, 1): ASPECTOS
TÉCNICO-PROCEDIMENTALES**

*PLASTER IN THE HOUSE OF VETTII (POMPEII, VI, 15, 1): TECHNICAL ASPECTS
PROCEDURAL*

Trabajo inédito

Fecha de entrega: noviembre de 2012 **Fecha de aceptación:** diciembre de 2012

BIBLID: [1886-9904(2012);6;99-108]

Palabras clave: Procedimientos pictóricos, Pintura mural romana, Enlucidos, Pompeya.

Keywords: *Pictorial procedures, wall Roman Painting, Plasters, Pompeii.*

Identificadores: Historia de la Pintura.

Topónimos: Pintura Mural Romana.

Período: s. 1 d.C.

Dr. EDUARDO J. MILLÁN SAÑUDO

Investigador-Doctor del Grupo de Investigación Materiales y Técnicas Artísticas (P.A.I.-C.I.C.A.: HUM-467)

de la Universidad de Sevilla

No pertenece a la Asociación

Y

Dr. JUAN FRANCISCO CÁRCELES PASCUAL¹

Catedrático de Universidad y Responsable del Grupo de Investigación *Materiales y Técnicas Artísticas* (P.A.I.-C.I.C.A.:

HUM-467) de la Universidad de Sevilla

Pertenece a la Asociación

Resumen

La Casa de los Vettii es sin duda alguna una de las edificaciones romanas del área vesubiana mejor decoradas. Tras un análisis in situ de los enlucidos que dan sustento a las decoraciones de esta residencia pompeyana, ofrecemos aportaciones que pretenden ayudar a esclarecer aspectos técnico-procedimentales de los mismos.

Abstract

The House of Vettii is undoubtedly one of the Vesuvian area Roman buildings better decorated. After a site analysis of the coatings that sustain this residence decorations Pompeian, offer contributions that are intended to help clarify technical procedural aspects thereof.

¹ Juan F. Cárcel Pascual es el Director de la Tesis Doctoral *La Técnica parietal Romana. Análisis del Proceso Técnico Mural Romano en el Área Vesubiana*, realizada por D. Eduardo J. Millán Sañudo y de la que se deriva este artículo.

LOS ENLUCIDOS EN LA CASA DE LOS VETTII (POMPEYA; VI, 15, 1): ASPECTOS TÉCNICO-PROCEDIMENTALES

Introducción

La incuestionable calidad de las decoraciones parietales de la Casa de los Vettii, así como el buen estado de conservación que estas presentan, convierten a esta residencia en uno de los conjuntos decorativos más importantes de cuantos se han excavado en el área vesubiana. Los estudios que abordan la iconografía y los sistemas compositivos de las decoraciones murales romanas no paran de sucederse. Sin embargo, son mucho más escasas las publicaciones que se centran en aspectos puramente técnicos o procedimentales. En el presente estudio emprendemos el análisis de los enlucidos desde una perspectiva técnico-procedimental y no desde una faceta estética o iconográfica.

La detenida observación *in situ* de las decoraciones murales objeto de estudio, nos ha aportado una serie de datos que permiten conocer importantes aspectos de la técnica parietal romana, en general y de sus enlucidos en particular. Nuestra formación teórico-práctica en el ámbito de la pintura mural nos habilita para apreciar caracteres técnico-procedimentales que para un espectador no especializado en este ámbito pueden pasar fácilmente desapercibidos.

No dudamos que las fuentes textuales clásicas puedan ayudar a comprender el proceso técnico parietal romano, de ahí nuestro examen de las mismas en estudios previos,¹ sin embargo, consideramos que el principal objeto de análisis deben ser las decoraciones en sí mismas, dado que estas nos ofrecen datos técnicos que no quedan recogidos en ningún escrito de la antigüedad clásica. En palabras de Alix Barbet: «nada puede sustituir un estudio en profundidad de la pintura, *in situ* o de fragmentos, o la observación a simple vista, con ayuda de una luz rasante que evidencie todos los accidentes de la superficie».² Es sorprendente, cómo multitud de investigaciones se han empeñado en reinterpretar las fuentes textuales o en proponer aventuradas hipótesis acerca de la técnica mural romana sin pararse a analizar mínimamente *in situ* las decoraciones murales objeto de disertación.

1. La vivienda

La Casa de los Vettii (VI, 15, 1) es una de las residencias más importantes del área arqueológica de Pompeya. Todo parece indicar que en los años precedentes a la erupción del Vesubio esta vivienda fue propiedad de Aulo Vettius Restituto y Aulo Conviva Vettius,³ dos libertos adinerados que simbolizan a la nueva clase rica que se asentó en la ciudad de Pompeya tras el gran terremoto del año 62 d. C.⁴ No obstante, cabe la posibilidad de que la casa fuese adquirida por los Vettii con anterioridad al trágico desenlace.⁵ De hecho, A. Mau considera que la residencia sufrió ya importantes reformas antes del 63 d. C.⁶ Sin embargo, a excepción del vestíbulo y algunas estancias [Figura 1. (h); (i); y (q)], las decoraciones parietales fueron desarrolladas, según Mau, con posterioridad a dicho sismo.⁷ A. Mau, A. Maiuri, K. Schefold y W. J. Peters están de acuerdo en que la amplia mayoría de las decoraciones fueron llevadas a cabo ulteriormente al terremoto y quedan encuadradas dentro del cuarto estilo decorativo pompeyano.⁸

Este *domus*, emplazado en una de las zonas más tranquilas de la ciudad, poseía dos vías de acceso [Figura 1. (a) y (02)] y una planta con un área aproximada de 1100 m².⁹ Ha permanecido durante algo más de mil ochocientos años soterrado bajo metros de material piroclástico arrojado por el Vesubio en la erupción del 24 de agosto del 79 d. C.¹⁰ El comienzo de las excavaciones oficiales tuvo lugar en 1894.¹¹ A. Mau ve indicios de que la vivienda había sido parcialmente explorada con anterioridad, en base a los pocos objetos recuperados en determinadas zonas de la misma.¹²

Figura 1. Plano de la Casa de los Vettii.

(Documento modificado de licencia GFDL. Fuente: http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Casa_dei_vetti_-_planimetria).

svg&page=1)

II. Análisis *in situ* 13. Características del soporte mural

Analizamos pormenorizadamente aquellos aspectos técnicos que puedan ayudarnos a comprender el procedimiento mural romano mediante un examen general. Fotografiamos todos aquellos atributos en los enlucidos que pudiesen tener una importancia relevante para nuestro estudio.¹⁴

II.1. Número de estratos:

No hemos podido constatar los seis o siete¹⁵ estratos señalados por Vitruvio (tres de cal y arena y otros tres de cal y polvo de mármol):

Terminadas las cornisas, se dará la trulización a las paredes, las cuales deben quedar muy ásperas y escabrosas. Al secarse la trulización se extenderá sobre ella el arenado, sacando la rectitud horizontal de las paredes a regla y tendel, y la vertical con la plomada, y la de los esconces con la esquadra. De esta forma se preparará una superficie correcta para ser pintada. Al secarse se repetirá segunda y tercera capa: pues cuanto mayor cuerpo tuviere este jaharrado, tanto mas sólido y permanente será el enlucido. Después de las tres capas de arenado encima de la trulización, se extenderá una mano de mortero de cal y grano de mármol, batido al amasarle hasta que no se pegue a la batidera, y el hierro salga limpio de la pila. Al secarse esta mano, se dará otra de estuco compuesto de grano mas fino: y después de bien manejada y pulida, se extenderá la tercera de estuco todavía mas fino. De esta manera, constandingo el enlucido de tres capas de arenado, y otras tres de estuco, quedará libre de quebras y otro qualquiera defecto. Así mismo, batida la trulización con mazuelas hasta su perfecta consolidación, y bien lustroso con el manejo el candor del estuco, resaltarán con hermosura los colores que se le sobrepongan. (Vitruvio).¹⁶

Plinio, más comedido, nos recomienda sólo tres de cal y arena y dos de cal y mármol: «Y si no se ha jaharrado tres veces con arena y dos con mármol, no tiene el blanqueo mucho lustre.»¹⁷ Paladio, al igual que Plinio, también propone un revestimiento permanente constituido por cinco estratos:

Por lo que respecta al revestimiento de los muros, se hará resistente y enlucido del siguiente modo: repárese con la trulla la primera capa; cuando comience a secarse, entúnquese por segunda y tercera vez; después, recúbranse de grano de mármol estas tres capas con la trulla. Tal revestimiento previamente ha de removerse mucho tiempo hasta que levantemos con la que limpia la pala con que se revuelve la cal. También, cuando empieza a secar dicho revestimiento de grano de mármol, conviene añadirle una capa más fina, y así guarnecerá la solidez y el lustre. (Paladio).¹⁸

En el *oecus* q (figura 2) de la Casa de los Vettii hemos podido apreciar un revestimiento mural constituido por cuatro estratos. Los revestimientos estudiados en la zona de la Campania suelen estar compuestos por dos o tres morteros.¹⁹ Son pocos los casos en los que hemos podido constatar más de tres capas en un soporte parietal, y este es uno de ellos. Esto puede ser un indicio de que la calidad de los materiales empleados para elaborar los revestimientos y con casi toda seguridad también la obra pictórica son de primera categoría. Por norma general, las decoraciones que muestran una importante factura técnica, como es este el caso, suelen estar desarrolladas sobre revestimientos mejor elaborados, para los que se han empleado materiales escrupulosamente seleccionados.²⁰ La capacidad económica de los Vettii debió ser bastante importante, por lo que no es extraño que demandasen la intervención de decoradores de prestigio en su residencia, mejor remunerados con casi toda seguridad, en base a su destreza y a la calidad de los materiales que empleaban.

Distinguir el número de estratos que poseen los revestimientos en áreas arqueológicas sometidas a tratamientos de conservación-restauración es bastante problemático debido esencialmente a las argamasas que consolidan los bordes de los mismos. Esto sucede de modo general en el área vesubiana, concretamente en la residencia que nos ocupa.

Figura 2. Revestimiento constituido por cuatro estratos. *Oecus* (q) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1). La granulometría y el color varían levemente en cada uno de los estratos.

(Autor: Eduardo J. Millán Sañudo)

II.2. Sistemas de trabazón:

Dado que el estado de conservación que presentan la mayor parte de las decoraciones analizadas es óptimo -teniendo en cuenta los agentes de deterioro a los que han sido expuestas- no son muchos los sistemas de trabazón empleados por los operarios romanos que han quedado a la vista.

En una de las decoraciones emplazadas en torno al peristilo (m), se puede apreciar como sobresalen fragmentos cerámicos de considerable tamaño del *arricio*. De este modo, se evitaba la formación de grietas, dotando al revoque de mayor solidez y se favorecía la adherencia del siguiente estrato.

Figura 3. Revestimiento con fragmentos cerámicos en los primeros estratos.
Peristilo (m) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1).
(Autor: Eduardo J. Millán Sañudo)

En torno al recuadro central, de tamaño ligeramente mayor a los dos laterales, del muro norte del *oecus* (q) hemos apreciado la existencia de clavos de hierro.²¹ En un principio, erróneamente interpretamos que dichos clavos podían derivar de alguna intervención de conservación, como tantos otros. Pero este no es el caso.²² A. Mau se percata de la existencia de los citados clavos. Considera Mau que probablemente este recuadro fue retirado por los operarios romanos con el objeto de remplazarlo, operación que finalmente no fue llevada a cabo.²³ Por lo tanto estos clavos debían desempeñar una función de sujeción o trabazón a la hora de insertar un nuevo recuadro figurado.

En la estancia (d) también podemos apreciar clavos de hierro en torno a un pequeño recuadro figurado. En esta ocasión el panel central sí aparece restituido. Por desgracia el estado de conservación es bastante deficiente y el fragmento decorativo no posee legibilidad alguna. (Figura 4). A. Mau da buena cuenta de la existencia de dichos clavos en su publicación, por lo que estos debieron ser insertados en el soporte parietal en época romana.²⁴

Figura 4. Clavos de hierro en torno a un recuadro figurado.
Estancia (d) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1).
(Autor: Eduardo J. Millán Sañudo)

II.3. Desniveles en torno a recuadros figurados:

En la casa de los Vettii se pueden evidenciar desniveles en la superficie parietal alrededor de algunos recuadros figurados. Estos cuadros suelen presidir la zona central del paramento medio en decoraciones de tercer y cuarto estilo. En el recuadro figurado de la estancia (d), se puede apreciar el citado desnivel al que hacemos referencia. (Figura 4). Un nuevo ejemplo de una ligera depresión en torno a un recuadro figurado lo observamos en el *oecus* (e), al sur del atrio (c). En esta misma estancia observamos un pequeño desnivel alrededor de dos medallones emplazados en el muro oeste del citado *oecus* (e), aunque en este caso la irregularidad superficial pueda estar ocasionada por un trazado previo inciso de las circunferencias que contienen a estos medallones de fondo rojo. Valga como última muestra de estas depresiones las que hemos hallado en torno a los tres paneles figurados de la estancia (p), mucho mejor disimuladas y casi inapreciables. Para que sean más evidentes hemos efectuado una fotografía con auxilio de luz rasante.²⁵ (Figura 5)

Figura 5. Desnivel en torno a un recuadro figurado.
Fotografía efectuada con luz rasante.
Estancia (p) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1).
(Autor: Eduardo J. Millán Sañudo)

Podemos afirmar, en base a nuestro examen de otras viviendas, que estos desniveles son bastante frecuentes en las decoraciones del área vesubiana.²⁶ Desde nuestro punto de vista, estas irregularidades superficiales evidencian que estos recuadros han sido realizados en un periodo temporal diferente al de los fondos. Para la mayoría de investigadores, estas depresiones indican que dichos fragmentos han sido decorados con posterioridad a la ejecución de los fondos. De este modo, las irregularidades superficiales surgirían como consecuencia de la aplicación de un nuevo enlucido en el área del futuro recuadro figurado. Gracias a este modo de proceder, los decoradores dispondrían de un periodo temporal más amplio para desarrollar estos fragmentos -de una mayor dificultad técnica- al fresco. Es muy probable que el autor de estas superficies figuradas no fuese el mismo sujeto que el encargado de desarrollar los fondos.²⁷ A. Barbet y C. Allag evidencian ocasionalmente diferencias en las estructuras materiales de los revestimientos empleados en los cuadros y medallones centrales con respecto a los revestimientos dispuestos bajo las otras zonas decorativas.²⁸

Consideramos bastante probable que algunos de estos recuadros no hubiesen sido realizados *in situ*, sino en el taller del pintor y que con posterioridad, se insertasen en los huecos previamente diseñados para hospedarlos. Tras el terremoto del año 62 d. C., muchas decoraciones sufrieron daños severos. Es factible que aquellos fragmentos figurados no dañados fueran arrancados y trasladados a nuevos soportes parietales. Vitruvio²⁹ y Plinio,³⁰ confirman la práctica del arranque y el transporte de decoraciones parietales en la antigüedad clásica. Hemos podido comprobar con anterioridad cómo efectivamente, recuadros figurados podían ser trasladados y fijados mediante clavos a huecos previamente preparados para albergarlos. (Figura 4)

II.4. Tránsito entre paramentos horizontales o pontate

Las uniones entre paramentos horizontales (*pontate*) son apreciables en muchas de las decoraciones que hemos inspeccionado *in situ* en el área vesubiana. Dada la extrema destreza de los decoradores, en ocasiones, es bastante complejo diferenciar estas transiciones. Sólo es posible en numerosos ejemplos con ayuda de una potente luz rasante. Inteligentemente, los operarios romanos hacían coincidir las uniones entre *pontate* con las divisiones que presentaban las decoraciones que generalmente eran tres: friso superior, friso intermedio y zócalo. Las bandas horizontales que separaban estas tres zonas eran decoradas, disimulando así el pequeño desnivel existente. En ocasiones también eran camufladas estas uniones por medio de cornisas.

En revestimientos con un mayor deterioro es más simple apreciar el tránsito de una *pontata* a otra. Esto suele suceder en revestimientos exteriores que generalmente ofrecen una mayor erosión, como es el caso de las decoraciones emplazadas en torno al peristilo (m) de la Casa de los Vettii.

En el *oecus* (q) se puede observar un cierto desnivel en el tránsito entre el paramento central y el zócalo que queda muy bien camuflado bajo los motivos ornamentales de la banda decorativa horizontal, parcialmente desprendida. (Figura 6).

Figura 6. Tránsito entre *pontate* en la banda decorativa horizontal inferior. Oecus (q) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1). (Autor: Eduardo J. Millán Sañudo)

Estos desniveles entre *pontate* obedecen al *modus operandi* empleado para revestir el muro por parte de los operarios romanos. Por normal general, en lo que se refiere al último estrato de revestimiento, el muro era revestido en tres fases. De este modo, el decorador disponía del tiempo necesario para consumir la decoración al fresco, antes de que se produjese la carbonatación en la superficie del enlucido. Siempre, de arriba hacia abajo, para no arruinar lo ya decorado, se extendía la última capa de argamasa en franjas horizontales y se ejecutaba la decoración, al menos en una fase inicial, al fresco. A. Barbet y C. Allag establecen una relación evidente entre esta manera de proceder y la estructura tripartita que habitualmente presentan las decoraciones parietales romanas.³¹

Muchos autores consideran que las transiciones entre *pontate* son pruebas irrefutables de que las decoraciones han sido ejecutadas de principio a fin con el procedimiento del fresco. Desde nuestro punto de vista, este modo de proceder sólo es indicativo del empleo de esta técnica en una fase inicial.

II.5. Trazados previos a la decoración:

Los procedimientos mayormente utilizados en el período romano para esbozar la decoración fueron tres: trazado con punta seca, trazado previo a pincel y trazado con cordelillo.

Dado que los últimos sistemas quedan cubiertos por el estrato pictórico, en la Casa de los Vettii únicamente hemos podido cotejar trazados previos con punta seca. En la estancia (p), en el recuadro blanco emplazado a la izquierda de la pared norte se puede apreciar un trazado previo con punta seca o dibujo inciso. (Figura 7). Un nuevo ejemplo de este tipo de esgrafiados lo podemos apreciar alrededor de dos medallones situados en el muro oeste del *oecus* (e). En este caso, con casi toda seguridad, los decoradores se sirvieron de un compás para trasladar la circunferencia al enlucido.

Figura 7. Trazado previo inciso. Estancia (p) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1). (Autor: Eduardo J. Millán Sañudo)

Esta variedad de trazado previo se puede realizar sobre el enlucido aún húmedo, o sobre el mismo ya carbonatado, en cuyo caso la operación se tornaría más compleja. De un modo u otro se ocasiona sobre la superficie parietal una leve depresión que sirve de guía a los decoradores. Los perjuicios ocasionados por los diferentes agentes de deterioro, pueden provocar la pérdida de la película pictórica de algunas decoraciones y mostrarnos de un modo nítido trazados incisos que de otro modo, permanecerían imperceptibles bajo el estrato pictórico. Fue común el empleo de reglas, compases y plantillas para elaborar estos trazados.³²

II.6. El pulido de las decoraciones:

Ya hemos apuntado con anterioridad que las decoraciones que ornamentan la Casa de los Vettii están encuadradas dentro del cuarto estilo. Sabemos que del tercer estilo en adelante, la operación de pulido podía no desarrollarse en toda la superficie decorativa. De este modo, dentro de una misma decoración podemos distinguir

zonas considerablemente pulidas de otras donde se respetan las cualidades pictóricas de los empastes. Esto sucede en el *oecus* (q) de la vivienda que nos ocupa: los fondos a base de tintas planas están esmeradamente pulidos, sin embargo, las zonas figuradas y ornamentales conservan el relieve original de los empastes. (Figura 8). Este modo de proceder se reiterará en la mayoría de las decoraciones de la casa. De cualquier forma no hay una norma establecida. En el área vesubiana, se pueden apreciar numerosos recuadros figurados dentro del tercer y cuarto estilo con un pulido considerable. (Figura 5).

Figura 8. Pulido reservado a los fondos de tintas planas. Oecus (q) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1). (Autor: Eduardo J. Millán Sañudo)

Existen numerosas hipótesis acerca de cómo era desarrollada la operación de pulido en época romana. Hay autores que se postulan a favor del empleo de aditivos que facilitasen dicha acción.³³ Otros estiman que para pulir un fresco, no es necesario agregado alguno.³⁴ Hay quienes sólo contemplan una operación de pulido, otros aprecian más de una.³⁵

En base a nuestra propia experiencia práctica en la materia, podemos señalar que en los fondos de tintas planas esta operación de pulido no es problemática. La complejidad de la maniobra aparece cuando queremos alisar zonas figuradas u ornamentales. Para que la operación de pulido resulte satisfactoria, será necesario controlar rigurosamente el tiempo de fraguado. Si el planchado se realiza apresuradamente sobre la decoración, se puede desvirtuar la volumetría de lo representado. Por ello es conveniente que el enlucido se haya endurecido hasta el punto en que permita el planchado de la superficie pictórica sin que se emborrone lo plasmado en ella. No podemos descartar el empleo de aditivos que puedan establecer una barrera protectora entre la película pictórica y la herramienta empleada para pulir la superficie.

Conclusiones

1. Se observa que no hay una única forma de proceder a la hora de elaborar los enlucidos, ni siquiera dentro de una misma vivienda. Esto llama más aún la atención si tenemos en cuenta que la mayoría de las decoraciones fueron desarrolladas en un intervalo cronológico no muy amplio (62 d. C. - 79 d. C.).
2. Se ha constatado que en época romana ya estaba consolidada la práctica del arranque y el transporte de fragmentos parietales.
3. No hemos apreciado una diferencia sustancial entre los enlucidos analizados en la Casa de los Vettii y los examinados en otras edificaciones del área vesubiana.
4. No se ha distinguido revestimiento alguno similar al propuesto por Vitruvio.
5. Se puede destacar la contabilización de cuatro estratos en uno de los revestimientos del *oecus* (q). Por norma general en el área vesubiana lo más frecuente es encontrar revestimientos constituidos por 2 o 3 estratos.
6. Se evidencia una relación entre la calidad de las decoraciones y la de los revestimientos que las sustentan.

Fuentes y referencias

Libros y capítulos de libros

- AA.VV., *Le Collezioni del Museo Nazionale di Napoli*, De Luca Edizioni d'Arte-Leonardo, 1989.
- AA.VV., *Romana Pictura, La pittura romana dalle origini all'età bizantina*, Electa, 1998.
- ADAM, JEAN-PIERRE, *La construcción romana: materiales y técnicas*, Editorial de los Oficios (2.ª ed.), León, 2002.
- ALEJANDRE SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER, *Historia, caracterización y restauración de morteros*, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2002.
- AUGUSTI, SELIM, *I Colori Pompeiani*, De Luca Editore, Roma, 1967.
- BARBET, ALIX, *La Peinture Murale Romaine, Les styles décoratifs pompéiens*, Picard, París, 1985.
- BARBET, ALIX, en colab. ALLAG, CLAUDINE, *La pittura romana, dal pitor al restauratore*, A cargo de Gianni Ciurletti y Daniela Scagliarini Corlàita, University Press Bologna, Imola, 1999.

BARBET, ALIX (fotografías de Stéphane Compoint), *Les cités enfouies du Vésuve, Pompéi, Herculanium, Stabies et autres lieux*, Fayard, París, 1999.

BORDA, MAURIZIO, *La pittura romana*, Società Editrice Libreria, Milán, 1958.

FRIZOT, MICHEL, *Mortiers et enduits peints antiques: étude technique et archeologique*, Centre de recherches sur les techniques gréco-romaines, Dijon, 1975.

GÁRATE ROJAS, IGNACIO, *Artes de la cal*, Editorial Munilla-Lería, Madrid, (2.ª edición ampliada) 2002, (1.ª Edición 1993).

GUZZO, PIETRO GIOVANNI, «El último rostro», en RANIERI PANETTA, MARISA (coord.), *Pompeya, historia, vida y arte de la ciudad sepultada*, a cargo de Marisa Ranieri Panetta, Círculo de Lectores, Barcelona, 2004.

LA ROCCA, EUGENIO; DE VOS, MARIETTE; DE VOS, ARNOLD, *Pompei*, Filippo Coarelli (coord.), Arnoldo Mondadori Editore, Milán, (1ª ed. 1976) 1994.

LAURIE, ARTHUR PILLANS, *Greek and Roman methods of painting*, Cambridge University Press, 1910.

LING, ROBERT, *Roman Painting*, Cambridge University Press, 1991.

MILLÁN SAÑUDO, EDUARDO J., *La pintura parietal romana. Los enlucidos en las decoraciones del área vesubiana*, Alcázar Editores, Baeza, 2012.

MORA, PAOLO; MORA, LAURA; PHILIPPOT, PAUL, *Conservation of Wall Paintings*, Butterworths, Londres, 1984.

PALADIO, *Tratado de agricultura; Medicina veterinaria; Poema de los injertos* (s. IV d. C.), traducción, introducción y notas de Ana Moure Casas, Gredos, Madrid, 1990.

PLINIO EL JOVEN, *Cartas*, Introducción, traducción y notas de Julián González Fernández, Gredos, Madrid, 2005.

PLINIO SEGUNDO, CAYO, *Historia Natural*, traducido al castellano y comentada por Francisco Hernández (libros I-XXV) y por Jerónimo de Huerta (libros XXVI-XXXVII), U.N.A.M., México, 1998 (2.ª ed. 1999).

REQUENO, VINCENZO, *Saggi sul Ristabilimento dell’antica arte de greci e romani pittori*, Stamperia Reale, Parma, 1787 (segunda edición).

SENECAE, L. ANNAEI, *Naturalium Quaestionum*, texto revisado y traducido por Carmen Codoñer Merino, vol. 2, (VI,1,1), Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1989.

TÁCITO, CAYO CORNELIO, *Los Anales de Cayo Cornelio Tácito* (hacia 115 d. C.), traducidos por Carlos Coloma, Tomo II, Librería de la Viuda de Hernando y Cía., Madrid, 1891.

VITRUVIO POLIÓN, MARCO, *Los diez libros de Arquitectura*, traducido al castellano y comentado por Joseph Ortíz y Sanz, Imprenta Real, Madrid, 1787.

VITRUVIO, *Diez libros de Arquitectura*, traducido al castellano por José Luis Oliver Domingo, Ed. Alianza, Madrid, 1995.

Revistas y publicaciones periódicas

ABAD CASAL, LORENZO, «Aspectos técnicos de la pintura mural romana», *Lucentum: Anales de la Universidad de Alicante*, Univ. de Alicante, n.º 1, 1982, pp. 135-171.

ÁLVAREZ GALINDO, J. I.; MARTÍN PÉREZ, A.; GARCÍA CASADO, P. J., «Historia de los morteros», *Boletín Informativo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico*, n.º 13, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 1995.

AUGUSTI, SELIM, «La tecnica dell’antica pittura parietale pompeiana», *Pompeiana, Raccolta di studi per il secondo centenario degli scavi di Pompei*, Gaetano Macchiaroli Editore, Nápoles, 1950.

BARBET, ALIX; ALLAG, CLAUDINE «Techniques de préparation des parois dans la peinture murale romaine», *Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité*, 1972, vol. 84, n.º 2.

DURÁN BENITO, ADRIÁN; MILLÁN SAÑUDO, EDUARDO; JIMÉNEZ DE HARO, M.ª DEL CARMEN; CÁRCELES, PASCUAL, JUAN F.; JUSTO ERBEZ, ANGEL; PÉREZ-RODRÍGUEZ, JOSÉ LUÍS, «Estudio técnico de la pintura parietal romana. Análisis de fragmentos provenientes de la Villa dei Papiri (Herculano) y del Jardín de la Casa del Bracciale d’Oro (Pompeya)», en *VII Congreso Ibérico de Arqueometría*, 2008, pp. 680-687.

DURÁN, A.; PÉREZ-MAQUEDA, L. A.; POYATO, J.; PÉREZ-RODRÍGUEZ, J. L., «A thermal study approach to roman age wall painting mortars», *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, vol. 99, n.º 3, 2010, pp. 803-809.

MAU, AUGUST, «Scavi di Pompei 1894-95», *Bulletino dell’Imperiale Istituto Archeologico Germanico. Sezione Romana*, Vol. XI, Rom Loescher & C.º, 1896.

MILLÁN SAÑUDO, EDUARDO J., «Intervenciones de conservación y restauración sobre la pintura parietal romana en el área vesubiana durante el siglo XVIII», *Claustro de las Artes*, n.º 3, Alcázar Editores, Baeza, 2009.

MILLÁN SAÑUDO, EDUARDO J., «El empleo de la cal en las principales culturas predecesoras a la romana: los orígenes de la pintura al fresco», *Claustro de las Artes*, n.º 5, Alcázar Editores, Baeza, 2011, pp. 11-25.

VARONE, ANTONIO; BÉHARAT, HAMDALAH, «Pittori Romani al lavoro: materiali, strumenti, tecniche. Evidenze archeologiche e dati analitici di un recente scavo pompeiano lungo via dell’Abbondanza (Reg. IX. Ins. 12)», *Roman Wall Paintings: Materials, Techniques, Analysis and Conservation*. Proceedings of the International Workshop, Fribourg, 7-9 March 1996, H. Béarat, M. Fuchs, M. Maggetti, D. Paunier, (Eds.), pp. 199-214.

Recursos electrónicos

ALLISON, PENELOPE M., *Pompeian households, An On-line Companion* [en línea], The Stoa, Ed. Ross Scaife, Publicado: 10.12.2004, Casa dei Vetti, http://www.stoa.org/projects/ph/house?id=18, [Consulta: 13.03.2012].

(Endnotes)

1 MILLÁN SAÑUDO, EDUARDO J., *La pintura parietal romana. Los enlucidos en las decoraciones del área vesubiana*, Alcázar Editores, Baeza, 2012

2 BARBET, ALIX, en colab. ALLAG, CLAUDINE, *La pittura romana, dal pìctor al restauratore*, A cargo de Gianni Ciurletti y Daniela Scagliarini Corlàita, University Press Bologna, Imola, 1999, p.14.

3 MAU, AUGUST, «Scavi di Pompei 1894-95», *Bulletino dell’Imperiale Istituto Archeologico Germanico. Sezione Romana*, Vol. XI, Rom Loescher & C.º, 1896, p. 3.

4 Sobre la fecha exacta del terremoto hay cierta controversia. Séneca en su *Cuestiones Naturales* única obra de este autor dedicada a la comprensión de los distintos elementos y fenómenos que integran la *natura*, encuadra el terremoto de la Campania concretamente en el 5 de febrero del año 63 d. C. En SENECAE, L. ANNAEI, *Naturalium Quaestionum*, texto revisado y traducido por Carmen Codoñer Merino, vol. 2, (VI,1,1), Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1989, pp. 78-79.

«Tenemos noticias de que Pompeya, populosa ciudad de Campania en la que confluye por un lado el litoral de Sorrento y Stabies, por otro el de Herculano, que ciñendo el mar abierto la transforman en plácido golfo, se ha venido abajo por un terremoto, así como las zonas lindantes a las regiones afectadas, mi buen amigo Lucilio; precisamente en época de invierno, época que nuestros antepasados solían asegurar que estaba libre de tal peligro. Tuvo lugar el terremoto en las nonas de febrero, [bajo el consulado de Régulo y Virginio], y asoló, con sus catastróficas secuelas, la Campania, nunca libre de este azote aunque indemne y libre de miedo tanto tiempo. Pues se desplomó también parte de la ciudad de Herculano, e incluso los edificios que han quedado a duras penas se mantienen en pie; la colina de Nuceria, aunque sin desastres, no deja de tener motivos de queja. Nápoles también ha sufrido muchas pérdidas entre los particulares, el municipio ninguna, al ser alcanzada ligeramente por la enorme desgracia: se han derrumbado “uillae”, en muchos puntos han sufrido temblor sin consecuencias.» Nos parece interesante resaltar la gravedad de los acontecimientos descritos por Séneca.

Tácito, sin embargo, remite el acontecimiento al año 62 d. C. en su obra *Los Anales* (15,22-23). En TÁCITO, CAYO CORNELIO, *Los Anales de Cayo Cornelio Tácito* (hacia 115 d. C.), traducidos por Carlos Coloma, Tomo II, Librería de la Viuda de Hernando y Cía., Madrid, 1891, p. 207.

Actualmente la mayoría de autores contemplan que el acontecimiento se produjo en el año 62 d. C.

5 LA ROCCA, EUGENIO; DE VOS, MARIETTE; DE VOS, ARNOLD, *Pompei*, Filippo Coarelli (coord.), Arnoldo Mondadori Editore, Milán, (1ª ed.

LOS ENLUCIDOS EN LA CASA DE LOS VETTI (POMPEYA; VI, 15, 1): ASPECTOS TÉCNICO-PROCEDIMENTALES

1976) 1994, p. 281.

Una parte importante de la aristocracia que vivía a los pies del Vesubio emigró a otras zonas más seguras tras dicho acontecimiento. Algunos quizás se marcharon a su residencia de verano, mientras se acometían las reformas de su vivienda pompeyana y otros se quedaron, para su desgracia, con el objeto de controlar la rehabilitación de sus edificaciones.

Según P. G. Guzzo, Pompeya en estos años que antecedieron la catástrofe del 79 d. C. debió perder mucha de la vitalidad, de la alegría y del bienestar generalizado que había alcanzado en los últimos tiempos. En GUZZO, PIETRO GIOVANNI, «El último rostro», en RANIERI PANETTA, MARISA (coord.), *Pompeya, historia, vida y arte de la ciudad sepultada*, a cargo de Marisa Ranieri Panetta, Círculo de Lectores, Barcelona, 2004, p. 46.

6 MAU, AUGUST, *op. cit.*, p. 5.

7 MAU, AUGUST, *op. cit.*, p. 6.

8 ALLISON, PENELOPE M., *Pompeian households, An On-line Companion* [en línea], The Stoa, Ed. Ross Scaife, Publicado: 10.12.2004, Casa dei Vetti, http://www.stoa.org/projects/ph/house?id=18, [Consulta: 13.03.2012].

9 *Ibidem*.

10 PLINIO EL JOVEN, *Cartas*, Introducción, traducción y notas de Julián González Fernández, Gredos, Madrid, 2005.

11 MAU, AUGUST, *op. cit.*, p. 3.

12 MAU, AUGUST, *op. cit.*, p. 27. «Siccome tutta questa parte della casa fu frugata dagli scavatori antichi, cosi pochissimi furono gli oggetti raccolti. Appena merita menzione il ritrovamento [...]»

13 Bajo la supervisión del Dr. Ernesto De Carolis y con la autorización del máximo responsable del área arqueológica, Dr. Pietro Giovanni Guzzo. Tuvimos acceso ilimitado a multitud de casas particulares y edificios públicos.

Además de la *Casa de los Vettii* se han analizado las decoraciones parietales de: *Casa del Fianno* (Pompeya Regio VI, Insula 12,2); *Terme del foro* (Pompeya, Regio VII, Insula 5,2); *Casa di Fabius Rufus* (Pompeya, Regio VII, Insula occ. 16, 22) *Casa del Bracciale d’oro* (Pompeya, Regio VI, Insula occ. 17, 42); *Casa del Menandro* (Pompeya, Regio I, Insula 10,4); *Casa de la Venere in conchiglia* (Pompeya, Regio II, Insula 2,2); *Casa de Octavius Quartio* (Pompeya, Regio II, Insula 2,2); *Fullonica di Stephanus* (Pompeya, Regio I, Insula 6,7); *Casa de M. Lucretius Fronto* (Pompeya, Regio V, Insula 4,a); *Villa de los Misterios* (Pompeya); *Casa di Polibio* (Pompeya, Regio IX, Insula 13,1-3); *Casa degli amorini dorati* (Pompeya, Regio VI, Insula 16,7.38); *Casa de ceii* (Pompeya, Regio I, Insula 6,15); *Casa de Sacerdos Amandus* (Pompeya, Regio I, Insula 7,7); *Casa del Centenario* (Pompeya, Regio IX, Insula 8,3.7); *Casa del Frutetto o Casa dei Cubicoli floreali* (Pompeya, Regio I, Insula 9,5). *Terme Stabiane* (Pompeya, Regio VIII, Insula 2, 17-21).

14 Una estancia de tres meses, como becado, en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (2005), ha sido indispensable para la realización de la presente investigación.

15 Hay autores que consideran el *trullisatio* como una parte integrante del revestimiento. Otros, sin embargo no lo citan como una de las capas del mismo. La *trullisación* del latín *trullisatio* (*rinzaŕŕo* en italiano), según J. Ortíz y Sanz, era la primera mano de argamasa aplicada al muro para cubrir sus desigualdades. Su nombre deriva de la herramienta con que venía aplicado el revoco, la trulla o llana. Según este autor, la trullisación estaba constituida, y aquí hay cierta controversia al respecto, por mortero común de cal y arena y por polvo de ladrillo cocido. ORTÍZ Y SANZ, JOSEPH en VITRUVIO POLIÓN, MARCO, *Los diez libros de Arquitectura*, traducido al castellano y comentado por Joseph Ortíz y Sanz, Imprenta Real, Madrid, 1787, libro VII, cap. III, nota al pie n.º 8, p. 172.

16 VITRUVIO (1787), *op. cit.*, libro VII, cap. III, pp. 173-174.

17 PLINIO SEGUNDO, CAYO, *Historia Natural*, traducido al castellano y comentada por Francisco Hernández (libros I-XXV) y por Jerónimo de Huerta (libros XXVI-XXXVII), U.N.A.M., México, 1998 (2.ª ed. 1999), libro xxxvi, cap. xxiii, p. 1122.

18 PALADIO, *Tratado de agricultura; Medicina veterinaria; Poema de los injertos* (s. IV d. C.), traducción, introducción y notas de Ana Moure Casas, Gredos, Madrid, 1990, pp.106-107.

19 MILLÁN SAÑUDO, EDUARDO J., *La pintura parietal romana. Los enlucidos en las decoraciones del área vesubiana*, Alcázar Editores, Baeza, 2012, p. 97.

20 *Ibidem*.

21 A. Barbet y C. Allag consideran que muchos de los clavos que se pueden apreciar en los revestimientos romanos pudieron insertarse con el objeto de mejorar la sujeción de moldes de estuco. Algunos de estos estucos no han perdurado y los clavos parecen desempeñar la función de mejorar la trabazón entre estratos, una interpretación que puede ser errónea. BARBET, ALIX; ALLAG, CLAUDINE «Techniques de préparation des parois dans la peinture murale romaine», *Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité*, 1972, vol. 84, n.º 2, p. 958.

22 En una publicación anterior, considerábamos erróneamente que los arranques observados en la Casa de los Vettii se habían producido en el siglo XIX. A menos que hubiesen sido ejecutados en excavaciones precedentes (A. Mau mantiene que ciertas zonas de la vivienda ya habían sido exploradas con anterioridad) estos arranques debieron acontecer en época romana, dado que A. Mau los registra justo tras el inicio de las excavaciones oficiales: MAU, AUGUST, *op. cit.*, p. 63. He aquí el artículo al que hacemos referencia y en el que cometimos dicho error de interpretación: MILLÁN SAÑUDO, EDUARDO J., «Intervenciones de conservación y restauración sobre la pintura parietal romana en el área vesubiana durante el siglo XVIII», *Claustro de las Artes*, n.º 3, Alcázar Editores, Baeza, 2009, p. 92.

23 MAU, AUGUST, *op. cit.*, p. 63.

24 *Ibidem*.

25 Algunos autores consideran que esta estancia (p) es un *triclinium*.

26 MILLÁN SAÑUDO, EDUARDO J. (2012), *op. cit.*, pp. 70-74.

27 BARBET, ALIX; ALLAG, CLAUDINE (1972), *op. cit.*, pp. 980-983.

28 *Ibidem*.

29 «Algunos estucadores, arrancando planchas del enlucido de las paredes viejas, las utilizan como tableros de pintura; incluso esos mismos enlucidos, con un reparto alternante de dichas planchas y de espejos prominentes reflejan la imagen de quienes los observan». VITRUVIO, *Diez libros de Arquitectura*, traducido al castellano por José Luis Oliver Domingo, Ed. Alianza, Madrid, 1995, libro VII, cap. III, p. 269.

30 Plinio, por su parte, nos advierte que Poncio intentó arrancar decoraciones de un templo de Lanuvio (*Atalanta y Helena*), pero no se lo permitió la situación en que se encontraba el soporte mural: «De la misma suerte han durado en Lanuvio, donde están juntas Atalanta y Helena, pintadas desnudas de mano de un mismo artífice, una y otra de figura hermosísima, pero la una como virgen, y es cierto que no se han movido ni maltratado con las ruinas del templo. Poncio, legado del emperador Cayo, procuró quitarlas y llevárselas encendido de lujuria, si lo permitiera el asiento en que estaban pintadas». En PLINIO SEGUNDO, CAYO, *op. cit.*, libro xxxv, cap. III, p. 1088

El mismo Plinio, citando a Varrón, nos indica que también se insertaban fragmentos decorativos en los muros cuando era necesario debido al deterioro de las antiguas: «Antes deste templo, escribe Marco Varrón que todas las obras en los templos eran toscanas. Y, desde él, quando le reparavan, quitadas las costras de las paredes, encajavan pinturas con sus cercos [...]». En PLINIO SEGUNDO, CAYO, *op. cit.*, libro xxxv, cap. XII, p. 1101. He aquí un nuevo testimonio de Plinio sobre el arranque y transporte de decoraciones parietales: «En Lacedemonia cortaron la obra de los aposentos que estaban en paredes de ladrillos, por la excelencia de su pintura, encerrándola en cercos y bastidores de madera, y así lo llevaron a Roma Murena y Varrón para adornar el comicio, siendo ediles; la qual obra por sí fuese admirable, trasladada admirava más». En PLINIO SEGUNDO, CAYO, *op. cit.*, libro xxxv, cap. XIV, p. 1103.

31 BARBET, ALIX; ALLAG, CLAUDINE (1972), *op. cit.*, pp. 973-980.

32 MILLÁN SAÑUDO, EDUARDO J. (2012), *op. cit.*, pp. 74-82.

33 REQUENO, VINCENZO, *Saggi sul Ristabilimento dell'antica arte de greci e romani pittori*, Stamperia Reale, Parma, 1787 (segunda edición), Tomo I, Ensayo 2.º, cap. XIX, pp. 327-328.

34 LAURIE, ARTHUR PILLANS, *Greek and Roman methods of painting*, Cambridge University Press, 1910, pp. 83-86; MORA, PAOLO; MORA, LAURA; PHILIPPOT, PAUL, *Conservation of Wall Paintings*, Butterworths, Londres, 1984, pp. 92-94.

35 AUGUSTI, SELIM, «La tecnica dell'antica pittura parietale pompeiana», *Pompeiana, Raccolta di studi per il secondo centenario degli scavi di Pompei*, Gaetano Macchiaroli Editore, Nápoles, 1950, p. 39.

Lista de ilustraciones

Figura 1. Plano de la Casa de los Vettii. (Documento modificado de licencia GFDL. Fuente: http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Casa_dei_vetti_-_planimetria.svg&page=1)

Figura 2. Revestimiento constituido por cuatro estratos. *Oecus* (q) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1). (Autor: Eduardo J. Millán Sañudo).

Figura 3. Revestimiento con fragmentos cerámicos en los primeros estratos. Peristilo (m) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1). (Autor: Eduardo J. Millán Sañudo).

Figura 4. Clavos de hierro en torno a un recuadro figurado. Estancia (d) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1). (Autor: Eduardo J. Millán Sañudo).

Figura 5. Desnivel en torno a un recuadro figurado. Fotografía efectuada con luz rasante. Estancia (p) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1). (Autor: Eduardo J. Millán Sañudo).

Figura 6. Tránsito entre *pontate* en la banda decorativa horizontal inferior. *Oecus* (q) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1). (Autor: Eduardo J. Millán Sañudo).

Figura 7. Trazado previo inciso. Estancia (p) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1). (Autor: Eduardo J. Millán Sañudo).

Figura 8. Pulido reservado a los fondos de tintas planas. *Oecus* (q) de la Casa de los Vettii (Pompeya, Regio VI, Insula 15, 1). (Autor: Eduardo J. Millán Sañudo).

Dr. Eduardo J. Millán Sañudo

Investigador-Doctor del Grupo de Investigación
Materiales y Técnicas Artísticas (P.A.I.-C.I.C.A.: HUM-467) de la Universidad de Sevilla
No pertenece a la Asociación

Y

Dr. Juan Francisco Cárceles Pascual

Catedrático de Universidad y Responsable del Grupo de Investigación Materiales y Técnicas Artísticas
(P.A.I.-C.I.C.A.: HUM-467) de la Universidad de Sevilla
Pertenece a la Asociación

EL CONCIERTO PARA CLAVE DE MANUEL DE FALLA, OBRA EMBLEMÁTICA DEL NEOCLASICISMO MUSICAL.

KEY CONCERTO BY MANUEL DE FALLA, MUSICAL EMBLEMATIC WORK OF NEOCLASSICISM

Trabajo inédito

Fecha de entrega: diciembre 2012 Fecha de aceptación: diciembre 2012 .

BIBLID: [1886-9904 (2012); 6, 109-117].

Palabras clave: concierto, Manuel de Falla, composición.

Keywords: concert, Manuel de Falla, composition.

Identificadores: Historia de la Música.

Topónimos: Granada. España.

Periodo: siglo 20 d.C.

D JOSÉ ANTONIO NAVARRO EXPÓSITO

Maestro de Educación Musical
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música
Universidad de Granada
No pertenece a la Asociación

Resumen

Estudiamos una aproximación al Concerto para clave y cinco instrumentos de Manuel de Falla, una obra de la madurez más consolidada del compositor, cuyo escaso cuarto de hora de duración fue íntegramente engendrado en la ciudad de Granada durante el amplio margen de 1923 a 1926. Situaremos la obra dentro de una visión general y estilística del inmortal compositor andaluz

Abstract

We study an approach to Concerto for harpsichord and five instruments of Manuel de Falla, a work of the composer's maturity more consolidated, with a limited-hour room was entirely conceived in the city of Granada in the wide range from 1923 to 1926. Situate the work within a stylistic overview of the immortal composer and Andalusian